

OPENSOURCE_Arte Tecnológico, SituaAcción, Co-creAcción, InterAcción en Rede Iberoamericana

OPENSOURCE_Technological Art, SituaAction, Co-creation, InterAction in the Iberoamerican Network

Lilian Amaral (MediaLab BR-UFG | RIADE¹)

Marcos Umpiérrez (UDELAR -UY | RIADE²)

Resumen

OPENSOURCE es un entorno virtual, inmersivo, abierto y procedimental, desarrollado especialmente en el contexto del OpenLab 2021 (UPV/ES) por el grupo de investigación y co-creación HolosCiudade para albergar versiones interactivas de proyectos de arte tecnológico presentados durante Panorama EXP 2021 con el objetivo de generar una galería virtual permanente para la experimentación poética y albergar obras interactivas, con la participación de más de 85 artistas de diferentes regiones del mundo y la realización de la exhibición Panorama EXP, explorando y transformando la experiencia del usuario (GRAU, 2007). Así, OPENSOURCE amplía el tiempo de exposición y el contacto con las obras en exhibición permanente, estimulando nuevas formas de experimentación del arte tecnológico en un entorno virtual interactivo, sugiriendo el potencial de OPENSOURCE como espacio crítico y reflexivo de co-creación y co-investigación en red.

Palabras-clave: OpenSpace, arte tecnológico, entorno inmersivo y virtual, co-creación, red iberoamericana

Abstract

OPENSOURCE is a virtual, immersive, open and procedural environment, specially developed in the context of OpenLab 2021 (UPV/ES) by the HolosCiudade research and co-creation group to host interactive versions of technological art projects presented during Panorama EXP 2021 with the objective of generating a permanent virtual gallery for poetic experimentation and hosting interactive works, with the participation of more than 85 artists from different regions of the world and the realization of the Panorama EXP exhibition, exploring and transforming the user experience (GRAU, 2007). Thus, OPENSOURCE extends the exhibition time and contact with the works on permanent display, stimulating new forms of technological art experimentation in an interactive virtual environment, suggesting the potential of OPENSOURCE as a critical and reflective space for co-creation and co-investigation. in network.

¹ Riade | Oiade _ Rede Iberoamericana de Artes Digitales y Electrónicas / Observatório Iberoamericano de Artes Digitales y Electrónicas - <https://ceiarteuntref.edu.ar/redes/riade/>

² Riade | Oiade _ Rede Iberoamericana de Artes Digitales y Electrónicas / Observatório Iberoamericano de Artes Digitales y Electrónicas - <https://ceiarteuntref.edu.ar/redes/riade/>

Keywords: *OpenSpace, technological art, virtual and immersive environment, co-creation, Ibero-American network*

Introducción: Emergencia ambiental como situ-acción e implicación poético-crítica

El calentamiento global y los impactos en los ecosistemas ambientales, sociales y culturales han impulsado un cambio radical en el modo de pensar, producir y circular conocimiento; el foco de la presente discusión incide en el campo del arte contemporáneo y sus implicaciones sociales, políticas, culturales; las prácticas artísticas colaborativas contemporáneas emergen en un escenario conflictivo y mutante, en que los campos disciplinares son convocados a entrelazamientos para enfrentar la complejidad del contexto global, sus transformaciones aceleradas; desde ahí se observa la emergencia de otros modos de producir y mantener las formas de vida; OPENLAB - residencia artística procesual ha propuesto reflejar colectivamente acerca de la dimensión poético-política contemporánea a partir del agua como procomún y elemento de cohesión planetaria; por medio de convocatoria internacional, abierta a artistas e investigadores, fueron propuestos espacios de experimentación poética en co-elaboración y en red, a fin de aportar respuestas para operar entre las tensiones “glocales” alrededor de los recursos humanos, naturales, científicos y tecnológicos, proponiendo miradas poético-críticas, en contextos de sostenibilidad situada y glocalizada en el presente, prospectando futuros posibles.

En los últimos años hemos sido testigos de profundos cambios respecto al ambiente y el impacto que ejercemos sobre él como nunca en la historia de la humanidad. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) (Naciones Unidas, 2018), "El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y nos encontramos en un momento decisivo". Es copiosa la información sobre extinciones masivas (Ceballos G. et al., 2015), empobrecimiento de la calidad del aire, deforestación, desplazamiento y devastación de poblaciones, entre otras consecuencias que se manifiestan de forma exponencial, producto de la sobreexplotación de los recursos del planeta, por parte de un sistema que no se detiene ni presenta soluciones a esta problemática, sino que tiende a profundizar su incidencia (Gudynas, 2015).

En el mundo, la crisis del agua es una de estas realidades, tal vez la más preocupante de todas ya que vincula todo lo demás de una forma u otra. Esta situación, como indica el informe de la World Water Development Report (WWDR,) provoca tensiones muy fuertes en todos los aspectos que hacen al entramado social, apuntando que el agua es un recurso finito, el cambio climático y las principales actividades productivas actuales como la agricultura extensiva, el extractivismo (en todas sus formas), la gestión de la basura, las dinámicas de oferta y demanda, los grandes capitales, entre otros factores propios del sistema imperante, ha llevado a que este recurso fundamental se vea profundamente amenazado. Esto atenta contra la vida en todas sus formas y ya se observan consecuencias muy complejas que impactan de forma decisiva en nuestro presente y futuro.

En función de visibilizar este tipo de acontecimientos en torno a una reflexión profunda sobre los impactos que la humanidad tiene sobre el ambiente y en particular sobre el agua como elemento que

hace posible la vida, el arte ha desarrollado estrategias enmarcadas en el diálogo, el encuentro, el compartir saberes de manera horizontal y participativa, entre otras formas contemporáneas que han sido y son herramientas para comunicar y desarrollar contenido, pero también modelan la subjetividad, se basan en la conexión comprometida y solidaria con la otredad a través de la interacción y la experiencia estética. “[...] la conversación es parte esencial de la obra en sí misma. Se replantea como un proceso activo, generador, que puede ayudarnos a hablar e imaginar más allá de los límites de identidades ya establecidas y del discurso oficial.” (Kester, 2017). A su vez la participación y la colaboración promueve el involucramiento de grupos sociales de forma diversa. Según comenta María Lind (2007) “[...] la “participación” es la “creación de un contexto” para que los participantes “tomen parte en algo que alguien ha creado”. Si bien en esta caracterización está presente el papel central del artista como gestor y propiciador de las condiciones necesarias para que se de la acción participativa, es necesario destacar el papel que juega la colaboración dentro de la diversidad de aproximaciones y saberes. Acciones que se llevan adelante desde el diálogo y el acuerdo, una colaboración, además de un ejercicio participativo. Kravagna (1998, s.p.) define colaboración, como el término que designa obras, exposiciones o proyectos que son desarrollados por un grupo de personas, tanto en la construcción como en el concepto, en este sentido, a partir de las reuniones, encuentros e intercambios se da un proceso que deviene en emergencias tanto creativas, como conceptuales y de acción.

Recorrido co-elaborativo

HolosCi(u)dad(e)³ es una plataforma internacional iberoamericana de co-investigación y co-creación en el campo del arte, ciencia y tecnología. Propone articulaciones entre Geopoética de los sentidos, prácticas artísticas, memoria y nuevos medios. Se configura como un organismo vivo, distribuido, en co-elaboración permanente, actuando en el ámbito de las narrativas artísticas contemporáneas a partir de las emergencias poético-políticas globales en la creación de experiencias performativas, interactivas y multisensoriales entre territorios y contextos. El proyecto HolosCi(u)dad(e) resulta de procesos de investigación y creación poética en el ámbito del arte público contemporáneo y el arte computacional, emergiendo de un hacer co-autoral y opera con base en concepciones de devenir, multiplicidad y autopoiesis.

HolosCi(u)dad(e) emerge de procesos de co-investigación y co-creación artística, propone ambientes co-elaborativos en la forma de Residencias Artísticas tales como *Ecosistemas Transversales y Conectividad – Holos*, realizada como campo inmersivo y experimental en el ámbito del V SIIMI⁴ - -

³ Holosci(u)dad(e) - <http://holos.espai214.org/>. HolosCi(u)dad(e) tiene la concepción de la investigadora y artista Lilian Amaral - Media Lab BR/ UFG, resultado de la concepción y desarrollo de redes de artistas investigadores docentes actuantes junto a programas Pós-Graduación em contexto Latino-americano y europeo - <http://www.espai214.org/holos/participantes/>

⁴ V SIIMI, 2018 - conectividade - <https://siimi.medialab.ufg.br/n/99310-siimi-2018>

Simpósio Internacional de Innovación en medios interactivos, realizado por el Media Lab de la Universidad Federal de Goiás, Brasil, 2018. Dialoga directamente con las concepciones desarrolladas alrededor de NHT – Narrativas Hipertextuales⁵, propuesta impulsada por las Universidades de Buenos Aires (AR) y la UDELAR (UY), en que son entrelazados los campos de la investigación científica y las prácticas artísticas, proponiendo experimentaciones compartidas en tiempo real y de forma híbrida. La reunión de los Grupos de Investigación alrededor del NHT y del Media Lab UFG/Brasil ha impulsado la creación del Observatorio Iberoamericano de Artes Digitales y Electrónicas⁶ (OIADE) y la RIADE – Red Iberoamericana de Arte Digital y Electrónica, congregando un extenso y representativo grupo de investigadores que permanecen trabajando en red, proponiendo situaciones en las que grupos de creadores-investigadores son invitados a reflejar acerca de determinadas problemáticas que afectan los ecosistemas poéticos y ambientales.

El agua ha sido un elemento recurrente y fundante que emerge en las investigaciones individuales y colectivas, manifestadas desde el inicio de los trabajos alrededor de Holos. Tanto cómo aquello que culturalmente nos conecta a nuestros entornos inmediatos, como a la problemática vinculada al común. Él agua ha sido elegida como el hilo conductor de diversas creaciones, como *HolosCi(u)dad(e) – Paredão Automotivo*⁷, realizado en el año 2018, o como en *Paisajes Virales*⁸, producido colectivamente en el contexto inicial de la Pandemia del COVID-19, en el año de 2020. Y finalmente, en el OPEN LAB, propuesta de Residencia Artística desarrollada por medio de talleres con artistas-investigadores invitados y que forman parte de las redes de co-investigación, para el PANORAMA EXP⁹, Simpósio Internacional que ha reunido tres eventos Internacionales – VIII SIIMI – Simpósio Internacional de Innovación y Medios Interactivos, el 20#ART y emmeio#13.0 /BR y 8°. Balance UnBalance – Canadá.

El agua es, así, apropiada como elemento poético-político de conexión, estimulación de experiencias, reflexiones e intercambio de conocimiento acerca del común y sus vínculos con el arte y vida contemporáneos.

⁵ <http://seminarionht.org/>

⁶ <https://observatorio.enba.edu.uy/index.php/institucional>

⁷ <http://www.espai214.org/holos/149-2/>

⁸ <https://emmeio12.medialab.unb.br/paisajesvirales/>

⁹ <https://www.facebook.com/hashtag/openlabpanoramas>

Figs 1 y 2.: Flyers de difusión de Open Lab - Panorama Dispositivo y INLETS. Fuente OpenSpace

Fig.3: Artistas investigadores participantes del taller Open Lab INLETS. Fuente OpenSpace

OpenSpace_multidimensionalidad, práctica artística y red

El concepto de metaverso es un paradigma emergente que proyecta visiones de presente y futuro que atraviesan la cotidianeidad con una firme promesa de profundización en una post-realidad multiusuario en la que convergen tecnologías inmersivas e interactivas. Una apuesta a crear otras dimensiones, otros mundos habitables en los que la percepción de la realidad se reinventan de manera vertiginosa en una

sociedad capitalista de consumo no solo de materialidades sino también de lo intangible, experiencias otras que determinan nuestro tiempo.

El impacto en el imaginario colectivo que tiene este paradigma creciente nos pone como sociedad en una nueva encrucijada acerca de lo que significan las relaciones humanas y el acontecer común en la suspensión de la incredulidad.

Estamos experimentando el aumento de la imagen espacial virtual generada por computadora a la imagen per se, a imágenes que parecen capaces de un cambio autónomo y de la formulación de una esfera visual y sensorial realista. (Oliver Grau, 2007)

La inmersividad en mundos artificiales no es algo novedoso, ya desde la historia podemos atisbar diversos ejemplos como la Cueva de Chauvet en Francia y sus pinturas rupestres que proponen sumergirse en la historia del paleolítico superior. También se puede hacer referencia a las esculturas del barroco en la que la luz, el sonido, la grandilocuencia de las catedrales y el despliegue escénico eran una forma de vivir la experiencia religiosa de forma cercana y tangible impactando en la fe del creyente, acercándolo a dios en una escala humana trascendental. Más acá en el tiempo alrededor de 1920 Monet sumergió a su público en un universo de nenúfares de 360 grados en el que la experiencia inmersiva proponía adentrarse en el mundo interior del artista. Hay infinidad de ejemplos en la historia de la humanidad acerca de espacios inmersivos, sin embargo es en este presente que nos toca donde este fenómeno adquiere mayor relevancia, por la tecnología que lo sostiene y por la masividad que va adquiriendo.

La pandemia de COVID 19 sin duda aceleró los procesos que venían dándose en este sentido y la cultura digital se encontró frente a la oportunidad y el desafío de profundizar algo que venía gestándose desde ya hace unos años en diversas formas pero que se hicieron urgentes para sostener el diario vivir debido a la pandemia. Es este un terreno crítico para reflexionar sobre nuestra percepción de la realidad y las complejidades de una sociedad global mediada por las redes y los medios digitales, fenómeno que primero comenzó en las elucubraciones de la ciencia ficción pero que pronto a finales del siglo XX y principios del XXI pasaron de la imaginación a los hechos, comenzando por el arribo y masificación de internet, luego las redes sociales y en este momento la virtualidad de los cuerpos, el habitar y percibir la individualidad y lo colectivo, para bien o para mal.

Según lo que expone Bhabha (2008), el lugar de la cultura está en este espacio geohistórico fluido y heterogéneo, el lugar de la cultura es el deslizamiento intermedio, marginal y extraño, como argumenta el crítico:

Los recovecos del espacio doméstico se convierten en lugares de las invasiones más intrincadas de la historia. En este desplazamiento, los límites entre el hogar y mundo se fusionan y, extrañamente, lo privado y lo público se vuelven parte uno del otro,

obligándonos a una visión tan dividida como desconcertante. (BHABHA, 2008, pág. 30)

Por otra parte, glocal, para Canclini (2003) involucra el campo de la cultura generando dos movimientos contrapuestos: la globalización, en la que emerge, entre otras características, una red planetaria de procesos industriales, tecnológicos y culturales, que interpela diferentes sujetos, en distintas dimensiones espaciales, a través de bienes simbólicos. La oferta de tales bienes demuestra homogeneizar los hábitos de consumo al ignorar las fronteras geográficas, atrayendo a diferentes segmentos de consumidores. Paralelamente a este movimiento globalizador, surge el movimiento de localización de la cultura. En este caso, se trata de una recuperación de las tradiciones locales, en un proceso de resistencia a la homogeneización y a la búsqueda de rasgos culturales capaces de marcar la diferencia entre los pueblos y su pertenencia a sus territorios culturales de origen. Para Canclini, son las negociaciones entre estos dos movimientos (la globalización y la localización de la cultura) las que implican nuevas identidades híbridas y fluidas, de donde emergen los actuales choques transculturales que activa la globalización.

Son tres los ejes principales sobre los que construimos nuestra acción poética en la creación de situaciones como procedimiento creativo: la interacción como forma de arte colaborativo, el contexto en red como situación de co-creación y el compromiso como horizonte político y poético.

Las posibilidades para la investigación desde el arte y las articulaciones con la mediación digital y la creación de universos virtuales abre un amplio espectro de oportunidades, no solo de producir estos espacios narrativos y experiencias colectivas sino que también proponen un terreno crítico para pensar y reflexionar sobre la práctica artística y estos nuevos desafíos para la percepción de la realidad. Es este un contexto propicio para poner en discusión conceptos y experiencias que superan las limitaciones del mundo físico y abren nuevas alternativas para la imaginación.

Descripción del proyecto

Como comentado anteriormente, hemos reunido al rededor del OpenLab, la participación de más de 85 artistas de diferentes regiones del mundo y impulsado la realización de la exhibición Panorama EXP, teniendo albergado tres propuestas artísticas que forman parte de la plataforma OPENSACE.

UP THERE, obra de Regina Silveira diseñada originalmente para el espacio físico del Farol Santander en São Paulo, Brasil, adaptada para la estructura cilíndrica inmersiva, presentada en la galería Josep Renau de la Universidad Politécnica de Valencia, España y, posteriormente, en el espacio virtual OPENSACE.

UP THERE es una obra sonoro-visual que propone un viaje ficticio de poco más de tres minutos, en el que nos movemos a través de un conjunto de cuerpos celestes imaginarios, descendiendo a lo alto de las nubes de una supuesta atmósfera terrestre en una secuencia looping - una ficción narrativa con una duración aproximada de tres minutos, comenzando en el cúmulo de cuerpos celestes imaginarios y

descendiendo hasta la cima de las nubes de un posible organismo terrestre. UP THERE pretende sugerir que el viaje infinito comienza situado en el espacio expositivo y se transforma temporalmente en una plataforma flotante e inmersiva.

Figs. 4 y 5: Captura de pantalla. Up There, Regina Silveira, 2021. Fuente OpenSpace

La obra CONTEMPO_RAIN de Rodrigo Barbosa, también presentada en la estructura cilíndrica inmersiva instalada en la Galería Josep Renau, se traslada al espacio virtual junto a UP THERE y INLETS, un trabajo co-elaborativo propuesto en el contexto de OpenLab por el colectivo de investigación Holosci(u)dad(e)¹⁰.

¹⁰ https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/779/o/58-Lilian_Amaral_-_Atualizado.pdf

Fig. 6: Captura de pantalla. Contempor_Rain, Rodrigo Barbosa, 2021. Fuente OpenSpace

Si UP THERE sugiere una perspectiva ficticia sobre las formas de vivir en el espacio exterior, la obra de Rodrigo Barbosa Contempo_Rain_2021 nos presenta una visión distópica de un mundo caótico, sumergido en el agua.

INLETS, a su vez, al igual que los trabajos mencionados, pasa a ocupar el espacio virtual, exploratorio, polifónico, ampliando, desde la estructura de OPENSPACE, las posibilidades de co-creación y fruición propuestas en el conjunto de eventos internacionales de investigación reunidos en PANORAMA EXP. Permite experimentar otras interacciones y desplazamientos proporcionados por la estructura inmersiva original, dialogando con las profundas transformaciones en proceso implicadas con el calentamiento global y los reflejos de la pandemia del COVID-19, con la consiguiente virtualización de la vida.

Figs. 7: Captura de pantalla INLETS. Fuente OpenSpace.

Figs. 8 y 9: Captura de pantalla INLETS. Fuente OpenSpace.

Así, OPENSOURCE amplía el tiempo de exposición y el contacto con las obras en exhibición permanente, estimulando nuevas formas de experimentación del arte tecnológico en un entorno virtual interactivo, sugiriendo el potencial de OPENSOURCE como espacio crítico y reflexivo de co-creación y co-investigación. en red. OPENSOURCE parte de una perspectiva co-elaborativa, co-curatorial y co-investigadora, proponiendo estimular formas de pensar juntos y configurar otras colectividades, utilizando como herramienta la plataforma UNITY.

Experiencia del usuario

OpenSpace es un espacio creado desde el punto de vista técnico con la herramienta para videojuegos Unity¹¹ funcionando en la web con la tecnología WebGL¹². Esta tecnología permite la conexión desde la web para poder recorrer el espacio virtual como una galería no inmersiva o experimentarlo de forma

¹¹ Unity es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies. Unity está disponible como plataforma de desarrollo para Microsoft Windows, Mac OS, Linux. La plataforma de desarrollo tiene soporte de compilación con diferentes tipos de plataformas. (Wikipedia)

¹² WebGL (Web Graphics Library) es una especificación estándar que define una API implementada en JavaScript para la renderización de gráficos en 3D dentro de cualquier navegador web.

(<https://es.wikipedia.org/wiki/WebGL>)

inmersiva a través de dispositivos de realidad virtual. Es un contexto que por sus propias características es flexible, expandible, mutante. A partir de esta concepción el proyecto está en permanente reelaboración al permitir experimentar y crear nuevos espacios y experiencias.

Fig. 10: Captura de pantalla Plataforma OpenSpace. Fuente OpenSpace

La Plataforma **OpenSpace** busca que el usuario tenga una experiencia que lo ubique en un contexto de contemplación, de intercambio e interacción. Según la norma ISO/IEC (...) La experiencia del usuario incluye todas las emociones, creencias, preferencias, percepciones, respuestas físicas y psicológicas, comportamientos y logros de los usuarios que ocurren antes, durante y después del uso (ISO/IEC 30071-1:2019).

La propuesta de la experiencia del usuario contempla diversas dimensiones, por un lado como espectador del acontecer, así como formando parte activa a través de la interactividad o el acto de compartir ese espacio de forma sincrónica en una construcción colectiva.

La virtualidad, en sentido estricto, no tiene nada que ver con aquello que nos dice la televisión. No es un mundo falso o imaginario. Por el contrario, la virtualización es la propia dinámica del mundo común, aquello por lo que compartimos una realidad. Lo virtual, lejos de delimitar el reino de la mentira, es precisamente el modo de existencia de donde surgen tanto la verdad como la mentira (Levy, P., 1998, p. 117)

Esta experiencia tiene el objetivo de deslocalizar y potenciar un espacio de laboratorio artístico, un lugar abierto y co-elaborativo, un lugar donde contemplar, participar y reelaborar los límites de la percepción, todo está en lo posible.

Conclusiones en proceso

Estamos ante la posibilidad de que la experiencia sensible amplie la conciencia crítica y supere los límites hasta ahora establecidos, lo que nos pone como artistas e investigadores/as en un lugar de privilegio y co-responsabilidad para experimentar desde lo perceptivo, la sensibilidad, lo colaborativo y la co-creación. El proceso y compromiso con la cuestión ambiental y en particular con el agua dialoga y está inserta en el obrar artístico desde la mirada contemporánea. Es una manera de descubrir y adquirir conocimiento mediante lo perceptivo sensible, desde una participación activa, desde el relacionamiento colectivo, el diálogo, la diversidad de saberes, las condiciones culturales de cada territorio, un lugar desde donde atisbar y estar en el mundo, no como un lugar ajeno, sino como parte de él. Una sensibilidad inscrita en términos de reproducción de la vida. El desafío está presentado, es nuestra tarea obrar en estos espacios, producir y activar reflexiones críticas acerca del procomún, o sea, este tiempo de universos paralelos que afectan el cotidiano convivir en la diversidad, comunidad, polifonía y multidimensionalidad glocal. De esta forma, construimos formas de habitar el mundo, lugares donde el encuentro y el diálogo son posibles. Se trata de abrir espacios de experimentación y reflexión para uno mismo, capaces de albergar también a los demás.

Referencias

A United Nations World Water Assessment Programme. *Climate change and water an overview from the world water development report 3: water in a changing world*. 2019, enero 21, de UNESCO. Recuperado el 5 de Julio de 2022 de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186318>

BHABHA, H. K. *O local da cultura*. Trad. Miriam Ávila et al. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008.

CANCLINI, N. G. *A globalização imaginada*. Trad. Sérgio Molina. São Paulo: Iluminuras, 2003.

CEBALLOS, G., EHRLICH P. R., BARNOSKY, A.D., GARCÍA A., PRINGLE, R.M. & PALMER, R.M. *Accelerated modern human induced species losses: Entering the sixth mass extinction*. Science Advances. DOI: 10.1126/sciadv.1400253, 2015. Recuperado el 5 de Julio de 2022 de <http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253>

GRAU*, O. *Arte virtual. De la ilusión a la inmersión. El medio es el diseño audiovisual*. Talleres litográficos del Centro Editorial Universidad de Caldas: Manizales Colombia, 2007.

GUDYNAS, E. *Derechos de la naturaleza, Ética biocéntrica y políticas ambientales*. Buenos Aires: Tinta Limón, 2015

KESTER, G. *El papel del diálogo en el arte socialmente comprometido*. Efímera Revista, 2017. [Recuperado el 20 de octubre de 2022 de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6340192>]

KRAVAGNA, C. *Working on the Community. Models of Participatory Practice*, en *Republicart*. Multilingual Web Journal, s.p., 1998 [Recuperado el 10 de octubre de 2022 de http://www.republicart.net/disc/aap/kravagna01_en.htm]

LÈVY, P. *¿Qué es lo virtual?*. Barcelona: PAIDÓS, 1998.

LIND M.; NILSSON; L. (eds.) (2007). *Taking the Matter into Common Hands: On Contemporary Art and Collaborative Practices*. Londres: Black Dog, 2007.

Naciones Unidas. *Cambio climático de Naciones Unidas*, 2018. Recuperado el 5 de Julio de 2022 de <http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html>

<https://www.iso.org/obp/ui/es/#iso:std:iso-iec:30071:-1:ed-1:v1:en:sec:3.1.6>

[https://es.wikipedia.org/wiki/Unity_\(motor_de_videojuego\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Unity_(motor_de_videojuego))